

**JORIY O‘ZLASHTIRISH MA’LUMOTLARIGA KO‘RA
TALABALAR KOMPETENSIYALARINING
SHAKLLANGANLIK DARAJASINI O‘LCHASH**

Malikova Nodira Turgunovna

**Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti**

“Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi” kafedrası dotsenti

908055125

Annotatsiya. Maqola joriy o‘zlashtirish ma’lumotlariga ko‘ra talabalar kompetensiyalarining (malakalarini) shakllanganlik darajasini o‘lchash usullari tadqiqotlarini o‘z ichiga oladi. Talabalar kompetensiyalarining shakllanganlik darajasini o‘lchash muammosi ta’lim standartlari talablari bilan bog‘liq. Ushbu muammoni hal qilish uchun o‘quv materiallarini o‘zlashtirishning an’anaviy baholash usullarini to‘ldiradigan pedagogik jihatdan o‘lchashlarning yangi usullari va texnologiyalari talab qilinadi. Taklif etilgan usullarni universitet miqyosida qo‘llash natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetensiyaning shakllanganlik darajasini o‘lchash, kompetensiya pasporti, joriy o‘zlashtirishni boshqarishning axborot tizimi, o‘quv jarayonini boshqarish.

Kirish

Kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o‘lchash uchun joriy o‘zlashtirishning baholaridan foydalanish taklif etiladi. Buning uchun har bir baho ma’lum bir kompetensiya bilan bog‘lanadi. Turli fanlarni o‘rganishda bir turdagi kompetensiyaning shakllanganlik darajasini o‘lchash natijalarini birlashtirish tegishli axborot texnologiyalaridan foydalangan holda barcha baholarni yagona ma’lumotlar bazasida to‘plash orqali amalga oshiriladi. Ushbu texnologiyaning asosini o‘quv rejalari va talabalarning o‘quv faoliyatining barcha fanlar va turlari bo‘yicha baholash vositalarining unifikatsiyalashgan tavsifi tashkil etadi. Taklif etilayotgan qayd qilishning uslubiyati va texnologiyasi talabaning har bir kompetensiyasi bo‘yicha baholarini to‘plash va shu asosda kompetensiyaning shakllanganlik darajasini o‘lchashni taklif qilish imkonini berdi. Uslubiy muammolarni hal qilish uchun har bir ta’lim dasturi doirasida kompetensiya pasportlarining avtomatlashtirilgan shakllanishi amalga oshirildi. Joriy o‘zlashtirish va davomatni qayd etishning axborot texnologiyalari kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini monitoring qilish, talabalar va o‘qituvchilar ishlarini tezkor boshqarish uchun asos bo‘ldi. Taklif etilayotgan usul va texnologiyalarning joriy etilishi talabalar kompetensiyalarining shakllanganlik darajasini o‘lchash, ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish, o‘qitish uslublari va baholash

tartiblaridagi o'zgarishlarni boshqarishning axborot vositalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Taklif etilayotgan usulning yangiligi har bir pedagogik jihatdan o'lchashni tegishli kompetensiya bilan bog'lashda va o'quv jarayonini boshqarish muammolarini hal qilish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanishdadir.

Ushbu maqolaning maqsadi kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash texnologiyasini ishlab chiqish va uni qo'llash natijalarini baholashdir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uchun o'quv jarayoniga jiddiy tuzatishlar kiritish kerak, bu o'qitish uslubiyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi kerak: eslab qolish va yodlash kompetensiyalarning shakllanishi bilan almashtirilishi kerak. Bunga o'qitishning uslubiy tayyorgarligining inersiyasi to'sqinlik qiladi, uni bartaraf etish uchun nafaqat o'qitish uslubiyatiga qo'yiladigan talablarni shakllantirish, balki kompetensiyalarning shakllanganlik natijalarini o'lchashni ham tashkil etish kerak. O'quv ishlarining barcha turlaridan kompetensiyalarni shakllantirishni talab qilgan holda, nafaqat sessiya natijalarini, balki joriy o'quv faoliyati natijalarini ham nazorat qilish taklif etiladi. Buning uchun quyidagi vazifalar hal etiladi:

- shakllangan kompetensiyalar, qiyinlik darajasi va natijalarni baholash mezonlarini ko'rsatgan holda o'quv ishining tarkibiy qismlarini tavsiflash uchun ma'lumotlar tuzilmalarini yaratish;

- o'quv ishining tarkibiy qismlari tavsifini ro'yxatga olish va shu asosda fanlarning ishchi dasturlarini, shu jumladan baholash vositalarining tavsifini, shuningdek, kompetensiya pasportlarini shakllantirish uchun kompyuter texnologiyalarini ishlab chiqish;

- o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari va kompetensiyalariga muvofiq boshqaruv organlariga avtorizatsiyalangan (ruxsat etilgan) kirishni ta'minlagan holda joriy o'zlashtirish baholari va o'quv ishlarining umumlashtirilgan ko'rsatkichlarini (fanlarni o'rganish va kompetensiyalar shakllanganligining yakuniy baholari, baholarning statistik tavsiflari) hisobga olish (qayd qilish) uchun kompyuter texnologiyalarini ishlab chiqish;

- taklif etilayotgan texnologiyani ishlatish natijalarining o'quv jarayonini boshqarish va ta'lim sifatiga ta'sirini baholash.

Kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish kompetensiyalarni shakllantirish va kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash texnikasi sohasida ko'plab tadqiqotlarni o'tkazishga undadi. Ushbu jarayonlarning murakkabligi va ko'p qirraliligi tufayli tadqiqotlar turli yo'nalishlarda olib boriladi. Ulardan biri pedagogik [1-3] bo'lib, u kompetensiya doirasida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish usullarini tahlil qiluvchi yo'nalishdir. Yana bir boshqasi — pedagogik o'lchovlar sohasidagi tadqiqotlar [4–8] bo'lib, unda

kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchashning turli yondashuv va modellari birinchi o'ringa chiqadi. Ushbu tadqiqot yo'nalishlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq, chunki baholar, aslida, o'qitish usullari samaradorligining o'lchovlaridir. Ta'limdagi baholashlar alohida rol o'ynaydi: har bir universitet bitiruvchisi uchun bu uning kasbiy vazifalarini bajarishga tayyorligining o'ziga xos xususiyati bo'lib, ish beruvchilar birinchi navbatda ularga e'tibor berishadi. Shuning uchun kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini adekvat tarzda o'lchash usullari katta ahamiyatga ega.

Mavjud standartlarga muvofiq, universitet bitiruvchisi fanlar va o'quv ishlarining boshqa turlari bo'yicha baholari bilan hujjat oladi. Shunday qilib, kompetensiyalarni baholash diplom ilovasining baholarida "yoritiladi". Albatta, fanlar bo'yicha baholash va kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini baholash o'rtasida yuqori bog'liqlik mavjud. Shunga qaramay, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni to'liq amalga oshirish har bir bitiruvchi uchun kompetensiya profilini yaratishni talab qiladi. To'g'ridan-to'g'ri, aslida fanlararo, kompetensiyalarni o'lchashni taklif qiladigan usullar [9] deyarli barcha o'quv vaqti turli fanlar o'rtasida taqsimlangan o'quv jarayonining an'anaviy tashkil etilishiga mos kelmaydi. Istisno sifatida, amaliyot, fanlararo kurs ishlari va yakuniy malaka ishi hisoblanadi. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga qo'shimcha o'lchash turlarini kiritish va ularga o'quvchilarni tayyorlash bunday yondashuvlarni qo'llashda muhim muammo hisoblanadi.

Kompetensiyaning shakllanganlik darajasini baholashni har bir fan bo'yicha o'qitish uslubiyati, talabalarning joriy o'quv ishlariga kiritish yondashuvi konstruktiv ko'rinadi. Bu yondashuv kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etishni har bir o'qituvchi uchun dolzarb ehtiyojga aylantiradi. Buning uchun an'anaviy o'qitish uslubiyatini kompetensiyaga asoslangan yondashuv nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish zarur. Fanni o'rganish rejasida ko'zda tutilgan har bir o'quv ishiga nisbatan uni ushbu fan bilan bog'liq kompetensiyalarni shakllantirish vazifasi bilan taqqoslash, ishni bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni qayta aniqlash, asosiy e'tiborni amaliy masalalarni hal qilish qobiliyatiga yo'naltirish talab etiladi.

Ushbu yondashuv shubhasiz murakkabdir: mos keladigan usullar mavjud emas va har bir o'qituvchi ularni kashf qilishi kerak. Misollar yechishdan fan bo'yicha bilimlarni mustahkamlashga bir xil bilimlarni amaliy masalalarni yechishda qo'llashga o'tish mashg'ulotlarni uslubiy jihatdan tayyorlashga boshqacharoq, mashaqqatli yondashuvni talab qiladi. Aynan shu sababli, OT Davlat ta'lim standartini joriy etish ko'pincha rasmiy (shartli) ravishda amalga oshiriladi: o'qituvchi o'z uslubiy ishlanmalarini kompetensiyalar bilan ixtiyoriy ravishda bog'laydi, kompetensiyalarga rasmiy ravishda bog'langan baholash vositalarini belgilaydi va bu kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish jarayonini yakunlaydi. Bu bilan o'qitish usullari va ta'lim natijalarini baholashda hech narsani tubdan o'zgartirmaydi.

Kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchashning barcha yondashuvlari uchun kompetensiyalarni o'zlashtirish jarayonini yetarlicha tavsiflovchi katta ma'lumotlar to'plamiga bo'lgan ehtiyoj umumiy bo'lib hisoblanadi. Baholar ko'p jihatdan asosan stoxastik xarakterga ega ekanligi hamma tomonidan e'tirof etilgan va shuning uchun maqbul ishonchlilikka erishish uchun ko'p sonli kuzatishlar talab qilinadi. Turli gipotezalarni tekshirib ko'rish va kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchashning tavsiya etilgan ko'rsatkichlarini statistik xususiyatlarini o'rganish uchun talabalar imtihon sessiyalarida oladigan oraliq nazorat baholari mutlaqo yetarli emas. Va aksincha, fanlarni o'rganish jarayonida bajarilgan har bir o'quv topshirig'i bo'yicha joriy o'zlashtirishning baholarini o'rganish o'lchovlarning ishonchligini sezilarli darajada oshiradi.

Joriy o'zlashtirish baholaridan faol foydalanishning yana bir sababi, har bir qo'yilgan baho nafaqat fan, balki kompetensiya bilan bog'liq bo'lgan bo'lgan taqdirda, kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini batafsil o'rganish imkoniyatidir. Bunda nafaqat bog'lanish omili, balki tegishli vazifaning mazmunli tavsifi va baholash mezonini zarur. Faqat shu holdagina har bir kompetensiya uchun uning shakllanish jarayonini yetarlicha batafsil tavsiflash mumkin. Odatda, vazifalarni kompetensiyalarga rasmiy bog'lash akkreditatsiya va OT Davlat ta'lim standarti talablariga muvofiqligini tekshirish uchun yetarli bo'ladi, ammo ular kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amaliy qo'llash uchun yetarli emas. Aslida, ma'lumotlarni to'plash va kompetensiyalarning shakllanish jarayonini o'lchash uchun yangi tashkiliy-texnologik tizim zarur bo'lib, u joriy o'zlashtirish ko'rsatkichlari ma'lumotlarini hisobga olishga asoslanishi mumkin. Bunday holda, baholash vositalari baholovchilar uchun hisobot shaklidan kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash vositasiga, butun o'qitish jarayoni davomida ushbu jarayonni nazorat qilish vositasiga aylanadi.

Joriy o'zlashtirishni qayd etishning kompyuter tizimi

Joriy o'zlashtirish monitoringi o'rganilayotgan fanlarni baholash vositalari fondlari hisobidan taqdim etilgan individual ta'lim elementlarining rivojlanishini qayd etilishini ta'minlaydi. Bunday qayd etishlar har bir o'qituvchi tomonidan yuritiladi. Biroq, bir nechta fanlar bilan bog'liq kompetensiyalarning shakllanishini nazorat qilish uchun bunday qayd etishning barcha ma'lumotlarini yagona tizimga birlashtirish kerak. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'quv jarayonining me'yoriy bazasini saqlash, barcha fanlar bo'yicha baholash fondlarining tavsifi, joriy o'zlashtirish bo'yicha barcha ma'lumotlarni to'plash va saqlash, to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlashni ta'minlaydigan natijalarni, kompetensiyalarning shakllanishi va fanlarning o'zlashtirilishini o'rganish uchun axborot tizimidan foydalanish tavsiya etiladi.

Joriy o'zlashtirish kompyuter tizimini qurishning asosiy vazifasi barcha o'qituvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan baholash vositalarini tavsiflash sxemasini ishlab chiqishdan iborat:

- umumiy shablon (shakl) bo'yicha turli baholash usullarining tavsifi bilan ta'minlash;
- turli vazifalarning murakkabligini hisobga olish;
- vazifalarni nafaqat fanlar, balki kompetensiyalar, bilim, ko'nikma va malakalar bilan ham bog'lash;
- fanlarni o'zlashtirish va kompetensiyalar shakllanishining rivojlanishining integral xususiyatlariga ega bo'lishning turli protseduralarini qo'llash imkonini beradi.

Baholash vositalarining bunday modeli [10] Baykal davlat universitetida (Irkutsk) ishlab chiqilgan. Baholash vositasini tavsiflashda yuzaga keladigan muammolardan biri (bundan buyon matnda qulaylik uchun vazifa deb yuritiladi) uning bir qancha kompetensiyalar, bilimlar, mahorat va ko'nikmalar bilan bog'liqligidir. Bu, ayniqsa, kurs ishi yoki ma'ruza kabi murakkab, kompleks vazifalar uchun xosdir. Bunday holatlarda noaniqliklarni bartaraf etish uchun ba'zi mualliflar [11-13] baholarni baholash koeffitsiyentlaridan foydalangan holda bo'lishni (taqsimlashni) taklif qiladilar. Uning tabiiy rivojlanishi vazifani alohida qismlarga bo'lish taklifi bo'lib, ularning har biri alohida baholanadi. Aslida, bu usul kompleks ko'p tomonlama ishlarni baholash uchun keng qo'llaniladi [14]. Xususan, bu World Skills musobaqalarini baholash metodologiyasiga xosdir.

Taklif etilayotgan modelda vazifaning har bir qismi aynan bitta kompetensiya bilan bog'langan va ma'lum bilim va/yoki ko'nikma va/yoki malaka bilan bog'lanishi mumkin. Bu bitta baho bir nechta xususiyatlarni o'lchaydigan taqdirda, baholash jarayonidagi noaniqliklarni bartaraf qiladi. Bundan tashqari, ko'p tomonlama ishlarni baholashga qaraganda, bitta tarkibiy qismini baholash uslubiyatini taklif qilish ancha osonroq. Vazifa tarkibiy qismining yana bir xususiyati uning sinov birliklari (SB) orqali ifodalanadigan qiyinlik darajasidir. Bu juda muhim, chunki turli vazifalar turli xil qiyinlik darajasiga ega va qiyinlik darajasi ancha yuqori bo'lgan vazifa bahosining yakuniy bahoga qo'shgan hissasi ko'proq bo'lishi kerak. Vazifani tarkibiy qismlarga bo'lish mexanik tarzda amalga oshirilmasligi kerak — bu murakkab uslubiy ish bo'lib, ma'lum darajada har xil ma'noga ega, u metodistning istaklari ta'siriga uchraydi, ammo fanni o'rganish jarayonini tegishli kompetensiyani shakllantirish bilan bog'lash uchun mutlaqo zarurdir. Oxir oqibatda shu yerda asosiy diqqat kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etishga – o'qitish jarayonida yodlash va eslab qolishdan amaliy qo'llashga o'tishga urg'u beriladi.

Taklif etilgan sxema bo'yicha barcha turdagi o'quv ishlarining tavsifi, barcha tarkibiy qismlar uchun barcha baholarni qayd qilish ko'plab muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan yagona ma'lumotlar bazasida to'plash imkonini beradi. Avvalo, turli fanlar, amaliyotlar, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlardan unga

tegishli barcha tarkibiy qismlarni yig'ish orqali kompetensiya pasportini yaratish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, kompetensiya tegishli bilim, ko'nikma va mahoratlar bilan bog'lanadi. Olingan kompetensiya pasportini taftish qilish uning shakllanishining to'liqligini baholash imkonini beradi. Kompetensiyalarni shakllantirish protseduralarining umumiy qiyinlik darajasi o'quv rejasining muvozanatlanganligini baholash imkonini beradi. Shu asosda o'quv dasturlarini taqqoslash o'quv rejasining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Umuman olganda, bunday tahlil alohida fanlarni o'qitish uslubiyatlarini va butun o'quv dasturini Davlat ta'lim standarti talablariga va o'quv dasturining profiliga muvofiq takomillashtirish protsedurasini ishga tushirish mumkin va kerak.

Joriy o'zlashtirishni qayd qilish uchun axborot tizimidan foydalanish tajribasi

Tizim hozirda BDUda [15] joriy qilingan va 2018 yil yanvar oyidan boshlab qayd qilingan joriy o'zlashtirishlar bo'yicha ma'lumotlarni to'plash amalga oshirilmoqda. Joriy etishning birinchi bosqichida har bir o'qituvchi axborot tizimiga fanning ishchi dasturi tavsifini va tegishli baholash vositalari fondini quyidagi qismlar ko'rinishida kiritdi:

- fanning o'rganiladigan bo'limlari;
- har bir ma'ruzani muayyan bo'limga bog'lagan holda ma'ruza tavsifi;
- seminarlar, shuningdek, seminarni fan bo'limiga bog'lagan holda tavsifi;
- fanni o'rganish jarayonida foydalaniladigan resurslar tavsifi;
- oraliq attestatsiyalar tavsifi;
- baholash vositalari (vazifalar) tavsifi.

Har bir vazifa, mazmunining nomi va tavsifidan tashqari, shuningdek har biri uchun quyidagi atributlar ko'rsatilgan tarkibiy qismlar ro'yxatini o'z ichiga oladi:

- tarkibiy qismi nomi;
- mazmunini tavsiflash;
- tarkibiy qismi uchun talaba oladigan maksimal ball;
- shakllangan kompetensiya;
- bilim;
- mahorat;
- ko'nikma;
- baholash mezoni.

Fanning barcha tarkibiy qismlari uchun me'yorlashtirish sharti bajariladi: barcha ballar yig'indisi 100 ga teng, shuning uchun talabanning barcha ballari yig'indisi fan bo'yicha uning yakuniy 100 ballik tizimidagi bahosini ifodalaydi (1-jadvalga qarang). Fan tarkibiy qismining qiyinlik darajasi fanning 100 ballik tizimidagi bahosida tarkibiy qismning maksimal bahosining ulushiga ko'paytiriladigan sinov birliklarida (CB) fanning qiyinlik darajasi sifatida hisoblanadi. Masalan, 1-jadvaldagi 2-vazifaning qiyinlik darajasi — $10/100 * 6 SB = 0,6 SB$ -ga teng bo'ladi, bu yerda 6 SB fanning qiyinlik darajasi.

Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan barcha fanlar bo‘yicha ishchi dasturlar tavsifi va baholash vositalari, shuningdek, kurs ishlari, amaliyot va davlat yakuniy attestatsiyalarini raqamlashtirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Ishlab chiqilgan tizim quyidagi funksiyalarni avtomatlashtirish tufayli bu ishni sezilarli darajada osonlashtirdi:

- Axborot tizimi fan bo‘yicha o‘quv ishlarining barcha asosiy ko‘rsatkichlarini tekshiradi va bu bilan ishchi dasturlar va fanni baholash vositalarining fondlari tavsifidagi eng katta hajmdagi xatolarga yo‘l qo‘ymaydi;

- Axborot tizimi avtomatik ravishda barcha ishchi dasturlar va baholash vositalarining fondlari matnlarini, jumladan zarur ma‘lumotnoma ma‘lumotlarini (ta‘lim yo‘nalishi va profilining kodi va nomi, o‘quv fani kodi, o‘quv ishlari hajmlari va boshqalar) shakllantiradi va bu bilan o‘qituvchini standart matnni kiritishdan ozod qiladi va bunda muqarrar xatolarga yo‘l qo‘yilishini oldini oladi;

- o‘quv fanlarning tayyor ishchi dasturlari talabalarga taqdim etiladi, bu esa OT FDTS OTMning axborot ta‘lim muhitiga qo‘yiladigan asosiy talablaridan biridir;

- ishchi dasturlar va baholash vositalari fondlarini nusxalashning amalga oshirilgan imkoniyati mavjudlari asosida yangi AKTDni yaratish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

1-jadval. «Ma‘lumotlar bazasi» fani bo‘yicha bitta talabaning baholari bilan vazifaning tarkibiy qismlari.

Vazifa (komponent)	Kompetensiya kodi	SB	Maks ball	Talaba bahosi
1-vazifa. MB sxemasini loyihalashtirish.				
Ma‘lumotlar manbaini ajratish	UKK (OPK)-3	0,18		
Biznes-jarayon ko‘rsatkichlari tavsifi	KK-5	0,18	3	2,5
«Mohiyat-bog‘liqlik» modelini qurish va uning tavsifi	KK-13	0,3	3	3
2-vazifa. Ma‘lumotlar sxemasini yaratish.	KK-13	0,6	5	3,5
3-vazifa. So‘rovlarni qurish.	KK-13	0,6	10	9
4-vazifa. MS SQL dasturiy komponentalari	KK-13	0,6	10	5
5-vazifa. Ma‘lumotlar bazasi serverini administratsiyalash.	KK-13	0,3	5	4
6-vazifa. Analitik ma‘lumotlar bazasida o‘lchovlar va kublarni yaratish.	KK-13	0,3	5	4
7-vazifa. Ko‘p o‘lchovli ma‘lumotlarga so‘rovlar.	KK-13	0,3	5	4,5
8-vazifa. Hujjatli MBdag foydalanish.	KK-13	0,3	5	5

1-matn. Ma'lumotlar strukturasi va korrektirovkalash.	KK-5	0,3	5	2
2- test. Ma'lumotlarni tanlash.	KK-13	0,3	5	4,5
3- test. Munosabatlarni normallashtirish.	KK-13	0,3	5	2,5
4- test. SQL dasturiy komponentalari.	KK-13	0,3	5	4
5- test. Mijoz-Server texnologiyasi.	KK-13	0,3	5	2
6- test. SQLсерверни administratsiyalash.	KK-13	0,24	4	3
7- test. Ma'lumotlarni ko'p o'lchovli tahlili (OLAP).	KK-13	0,3	5	4
8- test. Hujjatli MB.	KK-13	0,3	5	3,5
Jami		6	100	74

- AKTDni ishlab chiqish jarayonini nazorat qiluvchi barcha mansabdor shaxslar fanlarning ishchi dasturlari va umuman ta'lim dasturining tayyorligini aniqlash vositasiga ega bo'ldilar;

- kompetensiyani shakllantirishda ishtirok etuvchi fanlar, ushbu kompetensiyaning shakllanganlik darajasini o'lchash uchun vazifalar va tarkibiy qismlar, tegishli bilim, ko'nikma va mahoratlar, baholash mezonlari, sinov birliklarida kompetensiyani shakllantirishning umumiy qiyinchilik darajasini o'z ichiga oluvchi kompetensiya pasporti avtomatik tarzda shakllantiriladi. Kompetensiya pasportini tahlil qilish uning shakllanish sifatini, bilim, ko'nikma va mahoratlarning kompetensiya mazmuniga mosligini tekshirish imkonini beradi;

— kompetensiyalarni shakllantirishning qiyinchilik darajasi to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar har bir dasturning kompetensiyalar guruhlari (1-rasmga qarang), faoliyat turi va kompetensiyalari bo'yicha muvozanatlashganligini baholash imkonini beradi.

1-rasm. O'quv dasturining kompetensiyalar guruhlari bo'yicha tuzilmasi.

Axborot tizimini rivojlantirishning keyingi bosqichida joriy o'zlashtirishni qayd qilish vositalari joriy etildi. Har bir o'qituvchiga fanni baholash vositalarining har bir tashkil etuvchi uchun talabalarning baholarini ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati berildi. Buning uchun u «O'qituvchi» ilovasidan yoki joriy o'zlashtirishni qayd qilish mobil ilovasidan foydalangan holda bevosita darsning

o‘zida ma’lumotlarni kiritishi mumkin. Foydalanilgan ro‘yxatga olish vositalaridan qat’i nazar, joriy o‘zlashtirish va davomat ma’lumotlari yagona ma’lumotlar bazasiga yoziladi. Kiritish ssenariysi juda oddiy: o‘qituvchi tarmoqdagi autentifikatsiyasi ma’lumotlari bo‘yicha, guruh va o‘quv fani — ilova ishga tushirilganda o‘qituvchining dars jadvaliga ko‘ra avtomatik ravishda aniqlanadi, shundan keyin vazifa va tarkibiy qism ro‘yxatdan tanlanadi, guruh ro‘yxatidan har bir talaba uchun baho kiritiladi. Joriy o‘zlashtirishni ro‘yxatga olish natijalari barcha manfaatdor shaxslarga taqdim etiladi. Talaba universitet veb-saytidagi shaxsiy portal orqali o‘rganilgan har bir fan bo‘yicha to‘plangan baholar va ballar ro‘yxatini oladi. Jamlangan ma’lumotlar har bir tarkibiy qism bo‘yicha batafsil baholanishlar natijalarini olish uchun ochilishi mumkin. Shunday qilib, talaba o‘qitishning butun trayektoriyasini vazifalar zanjiri shaklida va fanlarni o‘zlashtirish va kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini tegishli baholar shaklida ko‘radi. Ma’lumotlar talabaning shaxsiy portalida 1-jadvalga o‘xshash ko‘rinishda taqdim etiladi.

O‘qituvchi qayd qilishning batafsil ma’lumotlaridan tashqari, o‘z fanlari bo‘yicha o‘zlashtirish va davomatning umumiy natijalarini ko‘radi. Dekanat fakultetning barcha talabalari bo‘yicha o‘zlashtirish va davomatining yakuniy ma’lumotlarini oladi va bu jarayonga tezkorlik bilan ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jamlama ma’lumotlar har bir o‘qituvchi tomonidan o‘zlashtirish va davomatning qayd qilinishining to‘liqligini baholashga imkon beradi. Kafedra mudiri talabalar tomonidan fanlarni o‘rganish jarayonlari va o‘qituvchilar tomonidan o‘z vaqtida qayd qilinishini nazorat qilishi mumkin. Joriy o‘zlashtirish ma’lumotlariga ko‘ra kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini baholash mumkin bo‘ladi. Buning uchun turli o‘quv fanlaridan har bir kompetensiyaga mos keladigan tarkibiy qismlar baholari tanlanadi (2-jadvaldagi misolga qarang). Kompetensiyaning shakllanganlik darajasini baholashning eng oddiy varianti — bitta kompetensiyaga mos keladigan tarkibiy qismlar baholarining umumiy qiyinchilik darajasidagi tarkibiy qismning qiyinchilik darajasi ulushiga teng bo‘lgan baholash koeffitsiyentlari bilan o‘rtacha qiymatini hisoblashdir. Bunda baholar bitta, masalan, yuz ballik shkalaga keltiriladi. Masalan, 2-jadvaldan ko‘rsatilgan kompetensiyani shakllantirish jarayonida talaba 100 balldan 72,06 ball to‘plagan.

2-jadval. KK-5 kompetensiyasining shakllanganlik darajasining o‘rtacha hisoblangan bahosi — korxonalar faoliyati va AT-infratuzilmasi tekshiruvini o‘tkazish.

Fan: vazifa (komponent)	QB	Maks ball	Talab a bahosi	Yuz ballik baho
-------------------------	----	--------------	----------------------	-----------------------

Ma'lumotlar bazasi: 1-vazifa. MB sxemasini loyihalashtirish. Biznes-jarayon ko'rsatkichlari tavsifi	0,18	3	3	100
Ma'lumotlar bazasi: 1-test. Ma'lumotlar strukturasi va korrektilashtirish.	0,24	4	2	50
Intellectual tizimlar: 1-vazifa.	0,3	5	3	60
Intellectual tizimlar: Bo'lim bo'yicha test.	0,3	5	2,5	50
Biznesni qo'llab-quvvatlash axborot tizimlari: 1-vazifa.	0,875	25	17,5	70
Axborot tizimlarini loyihalash: 1-vazifa: Tashkil qilish va AT infratuzilmasini tavsiflash.	0,4	10	10	100
Axborot tizimlarini loyihalash: 2-vazifa: Avtomatlashtirilgan jarayonlarni tavsiflash.	0,2	5	5	100
Axborot tizimlarini loyihalash: 4-test: Biznes-jarayonlarini tavsiflash.	0,16	4	3	75
Ishlab chiqarish amaliyoti (kasbiy mahorat va kasbiy faoliyat ko'nikmalarini egallash amaliyoti)	0,3	10	6	60
BMI himoyasi, jumladan himoyaga tayyorgarlik va himoya qilish jarayonlari.	0,06	1	0,5	50
Jami	3,015			72,06

Quyidagi sabablarga ko'ra baholarning o'rtacha qiymatini hisoblash unchalik to'g'ri emas:

— O'qituvchilarning baholashlari tartibli — ular bir tarkibiy qismni baholash natijalariga ko'ra talabalarni tartiblash imkonini beradi. Biroq, bu baholar metrik emas — "ikki" va "uch" orasidagi va "to'rt" va "besh" orasidagi "masofalar" bir xil emas. Albatta, o'qituvchi bu shkalani iloji boricha "bir xil" qilishga harakat qiladi, ammo har bir holatda bunga erishish qiyin.

- Turli o'qituvchilar shkaladan turlicha foydalanadilar, garchi bu shkalalar bir xil aggradatsiyalarga ega bo'lsa ham: bir o'qituvchining "uch" bahosi boshqasining "uch" bahosiga ekvivalent emas. Shunga o'xshash muammolarni hal qilish uchun test natijalarini [16] qayta ishlashda latent (yashirin) o'zgaruvchilar qo'llaniladi: "vazifaning qiyinligi" va "talabaning tayyorligi". Test ma'lumotlarini qayta ishlash natijasida ko'rsatilgan latent o'zgaruvchilarni har bir vazifa uchun va har bir talaba uchun loginlarda — maxsus logarifmik shkala bo'yicha baholash mumkin bo'ladi. Noodatiy bo'lishiga qaramay, bu o'zgaruvchilarni interpretatsiyalash oson: talabaning latent xarakteristiklari (xususiyatlari) qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik yaxshi tayyorlangan bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan, loginlarni odatiy shkalalarga qayta hisoblash oson ish emas. Bu, afsuski, umumiy holat — bu Yagona

davlat imtihonining natijalariga ko'ra bilimlarning yetarlilik chegarasi yildan-yilga qanday o'zgarishi bilan taqqoslanishi mumkin.

Baholarni statistik qayta ishlash uchun latent o'zgaruvchilardan foydalanish kompetensiyaning shakllanganlik darajasining yanada obyektiv latent xarakteristikasini olish imkoniyati tufayli qiziqarlidir. Bunday tadqiqotlar maqolalarda keltirilgan [10, 17]. Albatta, bu yondashuvni to'liq shakllangan va shubhasiz deb bo'lmaydi. Shunga qaramay, bunday turdagi tadqiqotlar vazifalarning murakkabligi va talabalarning ularni bajarishga tayyorligi haqida qo'shimcha, statistik jihatdan asoslangan ma'lumotlarni beradi.

Xulosa

BDUda joriy o'zlashtirishlarni hisobga olishning tavsiflangan tizimini joriy etish natijalari yakuniy xulosalarni shakllantirishga imkon bermaydi (agar ular kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash kabi murakkab protsedura uchun mumkin bo'lsa). Shu bilan birga, ijobiy siljishlar yaqqol ko'rinib turibdi:

- fanlar bo'yicha ishchi dasturlar va umuman asosiy kasbiy ta'lim dasturini ishlab chiqish jarayoni nazorat qilinmoqda;

- har bir kompetensiya uchun uni shakllantirish usullarini batafsil tahlil qilish va ushbu jarayonning qiyinlik darajasini o'lchash mumkin;

- o'quv jarayoni ishtirokchilari va nazorat organlarini tezkor xabardor qilish joriy o'quv ishlari jadvalidagi og'ishlarga tezda javob berishga imkon beruvchi kuchli intizom omilidir;

- joriy o'zlashtirish baholarini qayd qilish uchun quyi tizim qurilgan bo'lib, u nafaqat talabalar va o'qituvchilarning joriy ishlarini boshqarish vositasi, balki kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini o'lchash uchun boshlang'ich materiallarni to'plash imkonini beradi. O'quv jarayonining butun davri davomida to'plangan ma'lumotlar har bir bitiruvchining kompetentlik profilini shakllantirish imkonini beradi.

Joriy o'zlashtirishning shaffof va har tomonlama nazorat qilish o'qituvchilarni ta'lim natijalarini baholash tartibini va bilimlarni amalda qo'llash uchun o'qitish uslubiyatini o'zgartirishga majbur qiladi. Albatta, bu o'zgarishlar, boshqalar kabi, ma'lum miqdorda ma'muriy jihatdan bosim o'tkazishni talab qiladi — va joriy o'zlashtirish natijalarni kuzatib borish tizimi turli darajadagi administratorlarni kerakli ma'lumotlar bilan tezda ta'minlaydi. Tizimni joriy etishning ahamiyatga loyiq samarasi talabalarning joriy ishlarini nazorat qilishdir. Har bir talaba o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha to'liq ma'lumot va u tomondan o'quv ishlarining bajarilishi haqida aniq ma'lumotlarni oladi, bu o'z-o'zidan o'quv rejasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun jiddiy turtki hisoblanadi.

Ishlab chiqilgan kompyuter texnologiyasining o'zi kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish va ta'lim sifatini oshirishni kafolatlay olmaydi. Tan olish kerakki, BDUda uni amalga oshirish natijalarini obyektiv baholash natijalariga ko'ra, hamma o'qituvchilar ham o'qitish usullarini kompetensiyaga

asoslangan yondashuv talablariga muvofiq o'zgartirmagan, barcha o'quv dasturlari muvozanatlangan emas. Biroq, to'plangan ma'lumotlar asosida eng yomon va eng yaxshi namunalarni aniqlash usullarini o'rganishni tashkil etish va shu asosda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Чернова Ю. К. Технология реализации компетентностного подхода при подготовке специалистов// Вектор науки ТГУ. № 1(1), 2010. С. 10–14. [Электронный ресурс]. URL: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media60239/2_Cernjva.pdf. (дата обращения: 01.10.2018).
2. Гуськова М. В., Звонников В. И. Этапы развития эвалюации в образовании // Экономика образования. 2011. № 4. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-evaluatsii-v-obrazovanii> (дата обращения: 21.12.2018).
3. J.Usmonov, T.Djuraev, N.Malikova, A.Kuvnakov. Modeling of cargo flow processes in the logistics of the transport system. urnal of Integrated Education and Research1(7),57-64.
[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X3Jydq/\(2022\)](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X3Jydq/(2022))
4. A.O Ulug'bek O'g'li, M.N Turg'unovna, NN Abduljalilovna, S Sharma, Intelligent decision support systems in integrated management systems-A novel multicriteria computational control system. American Institute of Physics ConferenceSeries.[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X3Jydq/\(2023\)](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X3Jydq/(2023))
5. N.T Malikova TA'LIMDA BUYUMLAR INTERNETI. Science and innovation(2023).SpecialIssue3.St.15-19
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=X3Jy